

TEKISLIKDA AKSLANTIRISHLAR VA ALMASHTIRISHLAR

Abjalilov S.X.

NavDPI dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Kamolov N.M.

BuxDU magistranti

Xo`jamova D.S.

NavDPI talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada analitik geometriyaning muhim masalalaridan biri bo`lgan tekislikdagi akslantirishlar va almashtirishlar hamda ularning xossalari haqida mulohaza yuritilgan.

Tayanch so`zlar: Akslantirish, almashtirish, obraz, proobraz, in'yektiv, sur'yektiv, biyektiv, gruppya, kommutativ gruppya, qism gruppya, invariant nuqta, invariant figura, teskari almashtirish, almashtirishlar ko`paytmasi.

Akslantirishlar va ularning turlari, almashtirishlar matematikaning turli bo`limlarida fan ehtiyojlari nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda o`rganiladi. Talabalar o`zlarining qiziqishlari yo`nalishida akslantirishlar va almashtirishlar haqida ma'lum ma'lumotlarga ega bo`lishadi. Natijada mazmunan berilgan aniq savollarga javob berishda ularning ikkilanishlari yoki xato javob berishi kuzatiladi. Ushbu kamchiliklarni batamom bartaraf etishda geometrik tasvirlar orqali tasavvurni hosil qilish katta ahamiyat kasb etadi [1,2].

Bizga bo'sh bo'lmagan X va Y to'plamlar berilgan bo'lsin.

Ta'rif. X to'plamning har bir x elementiga biror bir qoida bilan Y to'plamning biror (yagona) y elementi mos keltirilgan bo'lsa, X to'plam Y to'plamga *akslangan* deyiladi. Odatda akslantirish $y = f(x)$ ko'rinishida ifodalanadi.

Akslantirishda $x \in X$ elementga $y \in Y$ element mos keltirilgan bo'lsa, y elementga x elementning *obrazi* (aksi), x elementga esa y elementning *proobrazi* (asli) deyiladi.

1-misol. Koptok (shar) va uning yerdagi soyasini (doira) qaraylik. Koptokka tegishli nuqtalar to'plami X , uning tekislikdagi soyasiga tegishli nuqtalar to'plami Y to'plam bo'lsa, X to'plamni Y to'plamga o'tkazuvchi moslik (quyosh nuri yo'nalishi) akslantirish ta'rifiga to'la javob beradi. Demak, ushbu moslik akslantirish bo'lar ekan (1-chizma).

Yuqoridagi moslikning teskarisi, ya'ni, Y to'plamni X to'plamga o'tkazuvchi moslik akslantirish bo'la olmaydi. Chunki, Y to'plamning har bir elementiga X to'plamda bittagina emas cheksiz ko'p nuqtalar mos keladi.

Akslantirishlarning in'yektiv, sur'yektiv va biyektiv turlari uchun ta'riflarni keltiramiz:

✓ $f: X \rightarrow Y$ akslantirishda $x_1 \neq x_2$ (turli proobrazlarga) uchun $y_1 \neq y_2$ (turli obrazlar) bo'lsa, bunday akslantirish *in'yektiv*;

✓ $f: X \rightarrow Y$ akslantirishda $\forall y \in Y$ uchun proobraz mavjud bo'lsa (kamida bitta), bunday akslantirish *sur'yektiv*;

✓ bir vaqtda ham in'yektiv, ham sur'yektiv bo'lgan akslantirish *biyektiv* (bir qiymatli) akslantirish deyiladi.

1-misolda berilgan akslantirish turi sur'yektiv, chunki har bir nuqta

yagona obrazga ega va istalgan obrazning proobrazi bo'sh to'plam

emas. Akslantirish in'yektiv bo'la olmaydi, chunki nur yo'nalishidagi shar kesmasining turli nuqtalariga birgina nuqta mos keladi.

2-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tegishli nuqtalar X , bir katetiga tegishli nuqtalar Y to'plam bo'lsin. Gipotenuzadagi nuqtalarni ushbu katetga ortogonal proyeksiyalashni akslantirish deb qaraylik. Akslantirish turini aniqlang.

Yechish. Ta'riflardan akslantirish ham in'yektiv, ham sur'yektiv ekanligini ko'rish mumkin. Demak, akslantirish biyektiv bo'lar ekan.

3-misol. Markazi to'g'ri chiziqda va shu to'g'ri chiziq bilan chegaralangan yarim aylanaga tegishli nuqtalar X to'plam, to'g'ri chiziqqa tegishli nuqtalar esa Y to'plam bo'lsin. Bu yerda akslantirish yarim aylana nuqtalarini to'g'ri chiziqqa ortogonal proyeksiyalash bo'lsa akslantirish turini aniqlang.

Yechish. Akslantirish in'yektiv bo'ladi, chunki turli proobrazlarga turli obrazlar mos keladi. Akslantirish syur'yektiv bo'la olmaydi, chunki to'g'ri chiziqning diametrdan tashqaridagi nuqtalariga mos proobrazlar yo'q (2-chizma).

Yuqoridagi 3-misolda X to'plam yarim aylana emas, balki aylana nuqtalari, Y to'plam esa uning markazidan o'tuvchi to'g'ri chiziq nuqtalari bo'lsin. Akslantirish to'g'ri

chiziqqa ortogonal proyeksiyalash olinsa, ushbu akslantirish inyektiv ham, syur'yektiv ham bo'la olmaydi.

Yuqorida akslantirishlar va ularning turlariga doir misollar ko'rib

o`tildi. Akslantirishlarning muhim sinfi almashtirishlar haqida so`z yuritamiz.

Ta`rif. X to`plamni o`z-o`ziga biyektiv akslantirish almashtirish deyiladi.

Tekislikning har bir $M(x; y)$ nuqtasiga shu tekislikdagi $M'(-x; y)$ nuqtani mos keltiruvchi akslantirish almashtirish bo`ladi. Chunki, bu yerda tekislikdagi har bir nuqtaga yana shu tekislikdagi biror nuqtani bir qiymatli mos keltirilishini ko`rishimiz mumkin.

Agar f almashtirishda $f(x) = x$ ($f(D) = D$) munosabat bajarilsa, x element (D qism to`plam) f almashtirishning invariant elementi deyiladi.

Tekislik nuqtalarini unda berilgan O nuqta atrofida α burchakka burish almashtirish bo`lib, bittagina O nuqta ushbu almashtirishning invariant nuqtasi bo`ladi.

Tekislikda \vec{a} vektor qadar parallel ko`chirish almashtirish bo`ladi va shu vektorga parallel yo`nalishdagi istalgan to`g`ri chiziq almashtirishning invariant to`g`ri chizig`i bo`ladi.

Invariant figura bu invariant nuqtalardan tashkil topgan figura deb

aytish noto`g`ri tushuncha hisoblanadi. Almashtirishlarda invariant nuqta bo`lmasligi ammo invariant figura mavjud bo`lishi mumkin. Yuqoridagi parallel ko`chirishda invariant nuqta yo`q, ammo invariant to`g`ri chiziq mavjudligini ko`rishimiz mumkin.

Ta`rif. $\forall x \in X$ element uchun $f(x) = x$ bo`lsa, f almashtirishga aynan almashtirish deyiladi.

Nuqta atrofida 360^0 gradusga burish, biror to`g`ri chiziqqa nisbatan ketma-ket ikki marta simmetrik almashtirish, nol vektor qadar parallel ko`chirish kabilar aynan almashtirishga misol bo`ladi.

Ta`rif. $f(x) = y$ almashtirish uchun $f^{-1}(y) = x$ almashtirish teskari almashtirish deyiladi.

R to`plamni R_+ to`plamga o`tkazuvchi $y = a^x$, ($a > 0, a \neq 0$) almashtirishga R_+ to`plamni R to`plamga o`tkazuvchi $y = \log_a x$, ($a > 0, a \neq 0$) almashtirish teskari almashtirish bo`ladi va aksincha.

Ta`rif. f_1 va f_2 almashtirishlarni ketma-ket bajarishdan hosil bo`luvchi f_3 almashtirish ushbu almashtirishlar

ko'paytmasi deyiladi va $f_3 = f_2 f_1$ ko'rinishda yoziladi.

f_1 almashtirish OX o'q bo'yicha, f_2 almashtirish esa OY o'q bo'yicha simmetrik almashtirishlar bo'lsin. Ularning $f_3 = f_2 f_1$ ko'paytmasini topamiz:

$$f_1 = S_{ox}: \begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases}$$

$$f_2 = S_{oy}: \begin{cases} x'' = -x' \\ y'' = y' \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_3$$

$$= f_2 f_1: \begin{cases} x''' = -x'' \\ y''' = -y'' \end{cases}$$

Yuqorida berilgan ikkita o'q simmetriyasining ko'paytmasi markaziy simmetriya bo'lar ekan (o'qlar ixtiyoriy to'g'ri chiziqlardan iborat bo'lganda ularning burishni igodalaydi).

Biror to'plamdagi f_1, f_2, \dots almashtirishlar to'plamini G bilan belgilaylik.

Ta'rif. G to'plam elementlari uchun

1. $f_1, f_2 \in G \Rightarrow f_2 f_1,$
2. $f \in G \Rightarrow f^{-1} \in G$

shartlar bajarilsa, G almashtirishlar to'plami gruppasi tashkil etadi deyiladi. G almashtirishlar gruppasi uchun

$f_2 f_1 = f_1 f_2$ shart bajarilsa, G gruppasi kommutativ yoki Abel gruppasi deyiladi.

G_1 to'plam G to'plamni qism to'plami bo'lib, bu to'plam uchun yuqoridagi gruppasi shartlari bajarilsa, G_1 gruppasi G gruppasi qism gruppasi deyiladi.

Tekislikdagi har bir vektor qadar parallel ko'chirishlar to'plami gruppasi hosil qiladi. Chunki, istalgan ikkita parallel ko'chirishni ko'paytmasi yig'indi vektor qadar parallel ko'chirish bo'ladi. Shu bilan birga teskari almashtirish tekislikdagi vektorga qarama-qarshi yo'nalishli vektor qadar parallel ko'chirish bo'ladi.

Tekislikdagi bir to'g'ri chiziqqa parallel vektorlar bo'yicha parallel ko'chirishlar to'plami ham gruppasi hosil qiladi. Bu gruppasi shu tekislikdagi barcha vektorlar hosil qilgan gruppasi qism gruppasi bo'ladi.

Akslantirishlar va almashtirishlar bo'yicha keltirilgan ma'lumotlar keyingi almashtirishlar: harakat, o'xshashlik almashtirishi, affin almashtirishi va inversion

almashtirishlarni mukammal o`rganish

uchun zamin yaratadi.

Adabiyotlar

1. Н.Д.Додажонов, М.Ш.Жўраева Геометрия, 1-қисм. “Ўқитувчи”, Тошкент, 1996 й.
2. S.X.Abjalilov, N.Ibodullayeva, Tekislikda harakatlar va ularning analitik ifodasi, PEDAGOGIK TA'LIM, Ilmiy-nazariy va metodik jurnal, 3-son, 2011 yil, 52-55b, ToshDPU.
3. S.X.Abjalilov, D.N.Ashurova, O.A.Begmurodov ON MODELING OF MECHANICAL VIBRATIONS OF ORTHOTROPIC BOARDS IN ELECTRONIC DEVICES, ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Peer Reviewed Journal) Vol. 11, Issue 4, April 2021